

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
<i>Xurramov Anvar Vafqulovich</i>	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
<i>Olim Ziyoyev Toshpulatovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
<i>Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora</i>	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
<i>Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi</i>	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
<i>Kushakova Nargiza Islambaevna</i>	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
<i>Majitova Munisa Oybek qizi</i>	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
<i>Normurodova Qunduz Tursun qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
<i>Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li</i>	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
<i>Po'latova Sitora Olimjonovna</i>	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
<i>Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich</i>	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
<i>Shomurotova Sh. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
<i>Shermanova Feruza Djumaboyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
<i>Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi</i>	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
<i>Набиев Абдулло Абдувохидович</i>	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
<i>Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna</i>	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA BADIY ADABIYOT VOSITASIDA IJTIMOIY XULQ MADANIYATI BILAN TANISHTIRISHNING AHAMIYATI

Daminova Shoxista Farxodovna

JDPU boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish ularning aqliy, hissiy va ma'naviy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu yoshda bolalarning qiziqishlari va ko'nikmalari tez shakllanadi hamda badiiy adabiyot ularning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Badiiy adabiyot bolalarning til va nutq rivojlanishiga yordam beradi, lug'at boyligini oshiradi, ifodali nutqni shakllantiradi, tasavvurlarini boyitadi va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, adabiyot bolalarning hissiy tarbiyasiga ham katta hissa qo'shadi, ularga turli hissiyotlarni tushunish va empatiya his qilish imkoniyatini beradi. Badiiy adabiyot bolalarga turli qadriyatlar va ma'naviy tushunchalarni o'rgatadi, bilimlarini kengaytiradi va o'rganish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, badiiy adabiyot, aqliy rivojlanish, hissiy rivojlanish, ma'naviy tarbiya, til va nutq rivojlantirishi, ijodkorlik, empatiya, qadriyatlar, mustaqil fikrlash.

Abstract: Introducing preschool children to fiction plays an important role in their cognitive, emotional, and spiritual development. At this age, children's interests and skills develop rapidly, and fiction has a significant impact on their overall development. Fiction helps develop children's language and speech, enriches vocabulary, fosters expressive speech, enhances imagination, and develops creative abilities. At the same time, literature makes a significant contribution to children's emotional education by enabling them to understand various emotions and develop empathy. Fiction teaches children different values and spiritual concepts, broadens their knowledge, and improves their learning abilities.

Key words: preschool education, fiction, cognitive development, emotional development, spiritual education, language and speech development, creativity, empathy, values, independent thinking.

Аннотация: Знакомство детей дошкольного возраста с художественной литературой играет важную роль в их умственном, эмоциональном и духовном развитии. В этом возрасте интересы и навыки детей формируются стремительно, и художественная литература оказывает значительное влияние на их всестороннее развитие. Художественная литература помогает детям развивать язык и речь, расширяет словарный запас, формирует выразительную речь, обогащает воображение и развивает творческие способности. В то же время литература вносит значительный вклад в эмоциональное воспитание детей, позволяя им понимать различные эмоции и проявлять эмпатию. Художественная литература обучает детей различным ценностям и духовным понятиям, расширяет их знания и развивает их способности к обучению.

Ключевые слова: дошкольное образование, художественная литература, умственное развитие, эмоциональное развитие, духовное воспитание, развитие языка и речи, творчество, эмпатия, ценности, самостоятельное мышление.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish o'z mazmuni va tashkiliy-pedagogik aspektlariga ko'ra integrativ xususiyatga ega bo'lib, bu jarayon bolalarni aqlan, axloqan va estetik jihatdan tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Badiiy adabiyot bolalarning nutqini rivojlantirish, ularning tasavvurlari va fantaziyalarini kengaytirish uchun qudratli vosita hisoblanadi. Eng yaxshi adabiy namunalar insonparvarlik ruhida tarbiyalangan bolalarni mazlumlarni himoya qilish va yomonlikka qarshi kurashish orqali adolatparvarlikka undaydi. Bolalarbop asarlar yosh avlodning dunyoqarashi, tafakkuri, his-tuyg'ulari, orzu-istaklari va voqelikka estetik munosabatini ifodalaydi.

Yozuvchilar tomonidan yaratilgan bu asarlar voqelikni bolalar dunyoqarashi nuqtai nazaridan talqin qiladi va bolalar tilida bayon etiladi. Bolalar qahramonlarga taqlid qilib, hayotiy xatti-harakatlar modelini shakllantiradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalar uchun zarur ma'lumotlarni badiiy adabiyot orqali yetkazadi, bolalar esa

bu ma'lumotlarni hayotda uchraydigan voqealar bilan solishtirib, ijobiy qahramonlar harakatlariga mos faoliyat orqali atrof-dagilar bilan muloqotga kirishadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Badiiy adabiyot bolaning shaxsini shakllantirish va nutqni rivojlantirishning muhim vositasi bo'lib, bolalarni estetik va axloqiy tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. Bu asarlar bolaning atrof-muhitga to'g'ri munosabatini shakllantirishga yordam beradi, real hayot omillarini umumlashtiradi va insoniy his-tuyg'ular hamda munosabatlar dunyosini anglashga xizmat qiladi. Badiiy adabiyot bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, his-tuyg'ularini boyitadi va hayotga yaqinlashtiradi. Bolalarning rasmiy ertaklar va multfilmlarni xush ko'rishi, hayot timsollarini ko'rishga intilishi ularning nutqini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Badiiy asarlarning mazmunini tushunishda ota-onalar, pedagoglar va yaqinlari bolalarga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy didini, kitoblar dunyosida mustaqil harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishda pedagogning metodik faoliyati, bolalarning yoshi va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda usul va vositalardan foydalanishi muhim omil hisoblanadi.

Buyuk rus tanqidchisi V. G. Belinskiy ta'kidlaganidek, bolalar kitobi tarbiya uchun yoziladi, "Tarbiya – buyuk ish, u insonning taqdirini hal qiladi". Badiiy adabiyotning qimmatini bolaning har tomonlama rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishidir. Badiiy adabiyot bolaga jonajon o'lka tabiatini, kishilarning mehnati va hayotini, ularning faoliyati va qahramonliklarini, bolalar hayotidan olingan voqealarni, o'yinlari va mashg'ulotlarini tushunarli tarzda yetkazadi. Bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirishda og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlardan samarali foydalanish tavsiya etiladi. Bu jarayon bolalarning estetik, axloqiy va aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda ularni kelajakda barkamol inson bo'lib voyaga yetishiga xizmat qiladi.

Badiiy adabiyot yordamida bolalar dunyoqarashini kengaytiradi, o'zgarishlarga va yangiliklarga ochiq bo'ladi hamda ularning fikrlari va istaklari rivojlanadi. Bolalar badiiy asarlarni kuzatish va qahramonlarga taqlid qilish orqali hayotiy xulq-atvor modelini shakllantirishni o'rganadilar. Badiiy adabiyotning ahamiyati shundaki, u bolalarni real hayotdagi voqea-hodisalar bilan bog'liq holda qahramonlar xatti-harakatlariga mos tarzda muloqotga kirishishga, odobli va ijobiy xulq-atvorni namoyon etishga o'rgatadi. Badiiy asarlar atrof-muhitga to'g'ri munosabatni shakllantirishga yordam beradi, real hayot omillarini umumlashtiradi hamda insoniy his-tuyg'ular va munosabatlar dunyosini anglash imkonini beradi.

Badiiy adabiyot bolaning tafakkuri va tasavvurini rivojlantiradi, his-tuyg'ularini boyitadi. U bolaga hayotda muhim bo'lgan ko'plab tushunchalarni o'rgatadi. Bolalar kitoblarining qiziqarli mazmuni do'stlik, halollik, mehnat-sevarlik va o'rtoqlik kabi fazilatlarini namoyon etadi. Badiiy asarlarning yorqin obrazlari, tabiatning shoirona manzaralari, she'rlarning musiqaviyligi hamda tilning ifodaliligi bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bolalar badiiy so'z qudratini his etadilar va ertaklar, xalq qo'shiqlari hamda she'rlarni tez eslab qoladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Badiiy so'zga muhabbatni ilk yoshdan boshlab shakllantirish zarur, bola bog'chadan maktabga ana shu muhabbat bilan o'tadi va keyinchalik milliy adabiyotga mehr qo'yadi. Xalq og'zaki ijodi – ertaklar, topishmoqlar, maqollar va qo'shiqlar qadimiy manbalarga ega bo'lib, ulardan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lganlari tanlab olinadi. Aql-idroki, jasorati, sabr-toqati va mehnati bilan qiyinchiliklarni yenga oladigan ijobiy qahramonlar ishtirok etadigan ertaklar bolalarda katta qiziqish uyg'otadi. Bunday asarlar bolalarni ijobiy qahramonlarga nisbatan hayrixohlikka, yovuzlik va nohaqlikka nisbatan murosasizlikka undaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy asarlarga nisbatan ijobiy munosabat, badiiy did va kitoblar dunyosida mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda pedagogning metodik faoliyati muhimdir.

Badiiy asarlar bilan tanishtirishda og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bu usullar pedagog faoliyatining samaradorligini oshiradi. Bolalar kitobi bolaga tushunarli bo'lib, uning aqli va qalbiga yetib borgandagina o'zining tarbiyaviy vazifasini bajaradi. Tarbiyachilar bolalarning asarlar haqidagi bilimlarini mustahkamlash uchun ularning avval qaysi asarlar bilan tanishganini hisobga olishlari zarur. Shu maqsadda yil boshida avvalgi dasturlarni ko'rib chiqish va takrorlash materiallarini belgilash lozim.

Tarbiyachi taqvim-reja tuzishda yaqin davr ichida bolalarga o'qib beriladigan asarlarni oldindan tanlab oladi. Bunda u bolalarda hissiy holat va xulq-atvorni shakllantirish, tevarak-atrofga qiziqish va munosabatni rivojlantirish kabi muhim tarbiyaviy vazifalarga amal qiladi. Badiiy so'zning ta'siri ostida bola mustaqil xulosalar chiqaradi. Har bir badiiy asar hayotning muayyan bir qismini aks ettirib, bolani yangi tajribalar sari yetaklaydi, unda qaror qabul qilish va tanlov qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyot bolalarga xos bo'lgan ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarini qalbga singdirilgan xatti-harakatlarning ichki regulyatorlariga aylantirishga qodir. Hamdardlik va o'z fikri orqali olingan xulosa odamga "tana va qon"ga singib, sezilmasdan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Har bir kitob va har qanday personaj ham bolani yuqori va ajoyib

taassurotlar bilan to'ldirishga qodir emas. Bunday qobiliyat faqat haqiqiy san'atga xosdir. Turli badiiy darajadagi asarlarni o'qiydigan bolaga ular turlicha ta'sir qiladi. Iste'dodsiz va iste'dodli kitob uning ongida turlicha yo'l bilan saqlanadi: birinchisi tezda unutiladi, ikkinchisi esa ongda uzoq yashab, butun hayoti davomida vijdonni uyg'otish, ogohlantirish yoki ma'naviy qo'llab-quvvatlash orqali eslatib turadi. Ammo har bir iste'dodsiz kitob ham zararsiz emas. Bizning davrimizda "ommaviy adabiyot" zo'ravonlik, qo'rquv va an'anaviy qadriyatlarni kamsitishni targ'ib qiluvchi vositaga aylangan. Ushbu adabiyot o'zining jozibadorligi va ommaviyligi tufayli bolaning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatib, unda shubha, tajovuzkorlik, iste'molchi kayfiyat va egosentrizmni shakllantirishi mumkin. Agar bolaning o'qish repertuari shunday adabiyotlar bilan cheklansa, u o'zi sezmaganda axloqsizlik, shafqatsizlik, moddiy manfaatparastlik va boshqalarning azob-uqubatiga beparvo munosabatni insoniy me'yor deb qabul qila boshlaydi. Rollar ijrosiga mos ravishda tayyorlangan plakatlarni ham parallel ravishda namoyish etildi.

Shu tarzda bolalarning birgalikdagi faoliyati badiiy asar taqdimotida ifoda etildi. Mazmuni hayotiy va rang-barang tasvirlarga ega bo'lgan badiiy asar san'at asari sifatida maktabgacha yoshdagi bolaga bevosita ta'sir ko'rsatish kuchiga ega. Mazmuni va jozibadorligi bilan bolalar uchun qiziqarli bo'lgan badiiy asarlar qahramonlarning harakatlari va ularning oqibatlarini orqali bolalar tomonidan mustaqil o'zlashtiriladi. Badiiy adabiyot va nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari davomida qo'llaniladigan ko'plab uslubiy texnikalarning asosiy maqsadi matnni tinglash va tushunishni yengillashtirish, bolalarning asarni eslab qolishiga yordam berishdan iborat bo'lishi lozim. Maktabgacha yosh davrida ertak va hikoyalarni ko'p eshitgan bolaning nutqi ravon, fikrlashi tiniq va xayolot olami keng bo'ladi. O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan ta'limning keyingi bosqichiga o'tgan bolalar bilan faqat oilada tarbiyalangan bolalar o'rtasida ravon nutqning rivojlanish darajasi va mustaqil fikrlash imkoniyatlarida sezilarli farq mavjud.

Bu holat bolaning boshlang'ich sinflarda yaxshi o'zlashtirishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi shiddatli rivojlanish davrida faqat ertak va hikoyalar aytish bilan cheklanib qolish yetarli emas. Buning sababi shundaki, kompyuter o'yinlari, televideniya va multfilmlar va harakatli o'yinchoqlar bolalarning an'anaviy ertak qahramonlariga bo'lgan qiziqishini pasaytiradi. Shu bois, xalq og'zaki ijodiga zarar yetkazmagan holda, zamonaviy bolalarning qiziqishlari va tasavvurlariga mos, voqea-hodisalarga boy ertaklar, hikoyalar, she'rlar, topishmoqlar va tez aytishlar yaratish zarur. Bunday asarlar bola dunyosining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi lozim. Bola asarlarni tinglar ekan, o'zini anglash, atrof-muhitni qadrlash, odamlarga mehr bilan munosabatda bo'lish, Vatanga sadoqatli bo'lish va undan faxrlanishni o'rganadi. Bundan tashqari, eshitish va tushunish jarayonlari bolaning salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, psixologik kamchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi hamda miya faoliyatini faollashtiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, badiiy adabiyot bolalarni tarbiyalashda, ularda insoniy fazilatlar – adolatparvarlik, do'stlik, ma'naviyat va boshqa ijobiy sifatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda quyidagi takliflar ilgari suriladi: bolalarni klassik va zamonaviy badiiy adabiyot namunalari o'qishga jalb etish hamda ularning fikr-mulohazalarini tinglash; o'quv dasturlarida badiiy asarlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratish; badiiy adabiyot orqali tarixiy va madaniy merosni o'rgatish; bolalarda mustaqil fikr bildirish va mantiqiy muhokama ko'nikmalarini rivojlantirish; insonparvarlik, do'stlik va qo'llab-quvvatlash kabi ijobiy fazilatlar tarbiyalash; estetik did va ijtimoiy faollikni rivojlantirish. Umuman olganda, badiiy adabiyot bolalarni har tomonlama barkamol, erkin va insonparvar shaxs sifatida shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida. – Toshkent, 2019-yil 16-dekabr, O'RB-595-son. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019-y., 03/19/595/4160-son. <https://lex.uz/docs/-4646908>
2. Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
3. Abduhakimova M. K. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimi taraqqiyotining tashkiliy-pedagogik asoslari (1991-2000-yy.). – Avtoreferat, ped. fan. nomzodi, 2004. – 22 b.
4. Abdurahimova D. Xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash tizimini takomillashtirish. – Ped. fan. doktori (DSc) avtoreferati. – Toshkent, 2020.
5. Abdurahimova D. A. Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq o'yinlaridan foydalanish. Bola va zamon ilmiy-ommabop jurnali. – Toshkent, 2020.
6. Babayeva D. R. Tevarak-atrofni o'rganishda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirish. – Dissertatsiya, ped. fan. nomzodi. – Toshkent, 2001.
7. Babayeva D. R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi (darslik). – Toshkent: "Barkamol fayz media", 2018.
8. Berdaliyeva G. Maktabgacha ta'lim muassasalarida nutq o'stirish mashg'ulotlarida bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasini takomillashtirish. – Ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.